

МИФОТВОРЧЕСТВО В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТУЛЕПБЕРГЕНА КАЙИПБЕРГЕНОВА

Сапарбаева Шахризада Нөкисбаевна

Магистрантка 1го курса

Каракалпакский государственный университет

Направление литературоведение

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15182522>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-Aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 05- Aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 09- Aprel 2025 yil

KEY WORDS

Неприкаянные, Непонятные,
Маман бий, миф, мифология,
мифотворчество,
идеологические мифы, образы,
мифологическое сознание.

ABSTRACT

Историческая трилогия народного писателя Каракалпакии Тулепбергена Кайипбергена «Дастан о каракалпаках», удостоенная в 1986 году Государственной премии СССР, посвящена воссоединению Каракалпакии с Россией. В первой книге «Сказание о Маман-бие» отображены трагические события середины и второй половины XVIII века, когда разделенные на враждующие роды и племена каракалпаки подвергались опустошительным набегам войск джунгарского и других ханств. Народную мечту об освобождении осуществляет национальный герой Маман-бий – личность историческая.

Основным элементом культуры двадцатого века было мифотворчество. Современные люди склонны полагаться на мифы. Мышление пытается использовать образы для достижения действительности. Мифы формируют представления об альтернативной социальной реальности.

Эти изображения могут сохранить реальность и представить социального героя или мудрого правителя.

Мифология – это начальный этап человеческого мышления. В мифологическом и научном мышлении есть одно общее. И то, и другое – мышление. Правда, особенностью мифологического мышления является то обстоятельство, что оно не нуждается в доказательствах или в практическом обосновании. В состоянии искренней и глубокой веры человек во всем видит лишь подтверждение своей веры. Так, верующий в судьбу склонен видеть предопределенность даже в попытках разубедить его и объяснить случившееся с ним простым стечением обстоятельств. Весьма распространенным явлением в XX в. стало мифотворчество. Перекочевало оно и в век XXI. И это закономерно, так как мифологическое мышление как характерная особенность духовной культуры прошлого и наступившего нынешнего века нуждается все в новых и новых мифах. В мифологии узнает себя человек массы и только миф удовлетворяет его любознательность, его потребность в познании.

В книге «Дастан о каракалпаках» есть и предисловие и послесловие, имеются и эпитафии, мифотворчество то есть она весьма основательно обставлена всяческими предуведомлениями. Народы всегда стремились отстоять свою

самостоятельность, самобытность, что и естественно, но столь же естественно и вечно стремление народов к сближению. От века считалось, что лучший способ породниться - это отдавать своих дочерей в жены сыновьям других народов и женить своих сыновей на дочерях других народов.

Для писателя каждое произведение - это его детище. И эта книга дорога каждому, как родная дочь. Всякому, кто выдавал замуж дочерей, знакомо чувство грусти. Но всякий, кто растил дочерей, знает: гораздо печальнее и тревожнее, если остаются они непросватанными, если грозит им участь вековух.

Перед свадьбой невесту прихорашивают, обряжают и отдают с ней приданое, что собиралось и хранилось долгие годы. О приданом конечно же знали все в доме, но в обиходе никогда им не пользовались. Так и сейчас: «отправляя свою книгу к русскоязычному читателю, вынул я из сундука своей памяти некоторые вещи, что доселе держал в уме, полностью привел те поговорки и притчи, сказки и легенды, издревле собранные народом, на которые в каракалпакском тексте я лишь ссылался или намекал».[3:2]

Каракалпакский народ на протяжении многих веков создал поистине удивительные, неповторимые и самобытные сокровища, составляющие фундамент его духовной культуры воплощенные, прежде всего в эпических сказаниях - дастанах, в искусстве певцов-сказителей жырау и бахсы(бахсы), разнообразных жанрах песенного и танцевального творчества, а также в инструментальных мелодиях и наигрышах.

Среди каракалпаков с давних времен распространено слово «дастан». В каракалпакской народной поэзии имеются довольно крупные поэтические жанры, которые по объему близки к дастану, по содержанию и форме отличны от него: «терме», «толгау», «шежире». Термин «дастан» возник в среде каракалпаков не ранее X-XII вв. Дастаны исполнялись устно и были созданы коллективно. Это крупные поэтические творения, местами смешанные с прозой, исполняются на кобызах и дутарах народными певцами жырау и бахсы. Содержание и форма дастанов основаны на традициях, сложившихся в течение веков, в широком плане они рассказывают о героизме, любви и быте народа. Дастаны могут создаваться и отдельными жырау, бахсы и поэтами. События, о которых говорится в дастанах, не ограничиваются рамками какого-либо одного племени. Рассказывая о жизни нескольких племен, дастаны выражают думы и чаяния всего народа. Они включают от 5 до 20 тысяч строк. Объем дастана тесно связан с его особенностями, творческим своеобразием сказителя, зависит от событий, о которых в нем говорится.

Каракалпакские эпические произведения - дастаны, по своему содержанию разделяются на: героические сказания, лироэпические поэмы, дастаны сказочного характера, исторические дастаны (заимствованные от других народов). [2]

В сказаниях, притчах, легендах и поговорках хранятся ответы на нравственные вопросы, ответы, которые народ собирал веками. И если предания и пословицы разных народов порой похожи, то это и значит, что нравственность едина для всех людей. Потом что люди и понимают друг друга, хотя говорят на разных языках, придерживаются разных обычаев и принадлежат к народам, прошедшим различные исторические пути. Потому то считается роман хотя в нем, как убедится читатель, множество сказаний, притч, присловий и речений аксакалов.

Не мы первые живем на свете - истина известная. И не мы последние - это тоже станет неопровержимой истиной, если поймем, в чем человечество на протяжении тысячелетий видело смысл жизни, поймем и сумеем углубить этот смысл, сумеем избежать тех бедствий, которыми люди грозят себе и природе. [1]

Литература:

1. Адамбаева Т., Жийеуратов М. Жырау намалары. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1991.
2. Бердиханова Ш.Н. Метроритмические основы каракалпакских дастанов //Автореф...дисс..доктора философии по искусств (PhD)... - Т., 2022
- 3.Т.Кайпбергенов «Каракалпак намэ» С2,341

